

PORA OLISH JINOYATLARINI TERGOV QILISH METODIKASINI SHAKLLANTIRISH ZARURIYATI

Radjabov Ulug‘bek Abduraxmonovich

**O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya: Pora olish jinoyatlarini tergov qilish metodikasini shakllantirish zaruriyati, hozirgi zamon tendensiyalari, qonunchilikdagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari tahlil etilgan.

Tayanch iboralar: poraxo‘rlik, korrupsiya, xorij tajribasi, huquqiy ong, huquqiy ta’lim, profilaktika, , korrupsiyaga qarshi kurash shakllari va usullari.

Аннотация: в статье проанализирована необходимость формирования методики расследования получения взятки, современные тенденции, проблемы в законодательстве и пути их решения.

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, зарубежный опыт, правосознание, правовое просвещение, профилактика, формы и методы противодействия коррупции.

Abstract: The article analyzes experience of foreign countries in the fight against bribery and corruption, current trends, problems in legislation and ways to solve them are analyzed.

Keywords: bribery, corruption, foreign experience, legal consciousness, legal education, prevention, , forms and methods of combating corruption.

Kriminalistika fanida poraxo‘rlikni tergov qilishning alohida metodikasini ishlab chiqish zarurligi haqida faol munozaralar olib borilmoqda. Жиноятчиликка барҳам бериш ёки уларни олдини олиш фақат ва фақат жиноят содир этилишига асос бўлувчи сабабиятга барҳам бериш орқали самарали натижага эришилади. Shu sababdan ham respublikamizda korrupsiyaga murosasiz kurashish mexanizmlari ishlab chiqilib amalda qo‘llanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlisga

Murojaatnomasida “Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a’zolari, ta’bir joiz bo’lsa, “halollik vaksinasi” bilan emlanmas ekan, o’z oldimizga qo’yan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz korrupsiyaning oqibatlarini bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o’tishimiz kerak”¹, deb ta’kidlagan.

Qator olimlarning fikricha, bunday metodika korrupsiyaga qarshi samarali kurashish uchun juda muhimdir. Chunonchi, A.I. Xoliqov: «Pora olishni tergov qilishning xususiy kriminalistik metodikasini ishlab chiqish tergov amaliyotining dolzarb ehtiyoji hisoblanadi»². Uni V.N.Karagodin qo’llab-quvvatlab, «poraxo’rlik mexanizmining o’ziga xosligi uni tergov qilishga alohida yondashuvni talab qiladi, bu esa alohida kriminalistik metodikani yaratish zaruratini keltirib chiqaradi»³ ().

Biroq qarama-qarshi nuqtayi nazar ham mavjud. Ba’zi tadqiqotchilarning fikricha, poraxo’rlikni tergov qilishning alohida metodikasini ishlab chiqishga zarurat yo’q. Masalan, R.S. Belkin «jinoiyatlarni tergov qilish metodikasining mavjud umumiy qoidalari poraxo’rlik bilan bog’liq ishlarga to’liq qo’llaniladi va maxsus metodikani ajratib ko’rsatish uchun asos yo’q» deb hisoblaydi⁴. Xuddi shunday pozitsiyani I.A. Vozgrin ham egallab, «Pora olishni tergov qilish mansabdorlik jinoyatlarini tergov qilishning umumiy metodikasi doirasida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin» deb ta’kidlaydi⁵.

Oraliq pozitsiyani N.P. Yablokov egallaydi, u «poraxo’rlikni tergov qilishning alohida uslubini emas, balki ushbu turdagi jinoyatlarning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda taktik tavsiyalar majmuini ishlab chiqishni» taklif qiladi⁶. Muallifning fikricha, bunday yondashuv ortiqcha metodologik bazani

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси \\prezident.uz

² Холиқов А.И. Особенности расследования получения взятки должностными лицами правоохранительных органов. М., 2005. С. 12

³ Карагодин В.Н. Основ криминалистического учения о преодолении противодействия следствию. Екатеринбург, 1992. С. 176

⁴ Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С.731

⁵ Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб., 2003. С. 245

⁶ Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2005. С. 364

yaratmagan holda poraxo'rlikni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi.

Tomonlarning dalillarini tahlil qilib, poraxo'rlikni tergov qilish metodologiyasini ishlab chiqish zarurligi haqidagi munozara tugallanmagan, degan xulosaga kelish mumkin. Alohida metodika yaratish tarafdorlari ushbu turdagi jinoyatlarning o'ziga xosligini va ularni fosh etishning murakkabligini ta'kidlaydilar, ularning muxoliflari esa mavjud umumiy metodikalarni yetarli deb hisoblaydilar. Bu munozarani yanada rivojlantirish, ehtimol, poraxo'rlikni tergov qilishda turli yondashuvlarni qo'llashning amaliy natijalariga va umuman kriminalistika fanining rivojlanishiga bog'liq bo'ladi. Pora olishni tergov qilish metodologiyasini ishlab chiqish huquqiy, tashkiliy va texnik jihatlarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Milliy qonunchilikning o'ziga xos xususiyatlari, xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarni hisobga olish zarur. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini o'qitish, ularning korrupsion jinoyatlarni aniqlash, hujjatlashtirish va ularga chek qo'yish sohasidagi kasbiy ko'nikma va bilimlarini rivojlantirish muhim element hisoblanadi.

Uslubiyot ehtimoliy poraxo'rlik fakti haqida ma'lumot olishda tergovchilarning harakat algoritmlari, dalillarni to'plash va qayd etish standartlari, shuningdek olingan ma'lumotlarni tahlil qilish tartib-taomillarini o'z ichiga olishi kerak. Axborot-tahliliy tizimlar, kriminalistik ekspertiza usullari va elektron hujjat aylanishi kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Shuningdek, barcha manfaatdor tomonlar: huquqni muhofaza qilish organlari, sud tizimi, davlat muassasalari va jamoatchilikning o'zaro hamkorligini ta'minlash muhimdir. Bu korrupsiyaga qarshi kurashishning yagona samarali tizimini yaratish, tergov jarayonining shaffofligi va ochiqligini oshirish, shuningdek, jamiyatda korrupsiyaning namoyon bo'lishiga nisbatan nol darajali tolerantlikni shakllantirishga yordam beradi.

Metodikaning ajralmas qismi korrupsiyaning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish, shu jumladan xavflarni monitoring qilish, fuqarolar va

amaldorlar uchun ta'lim dasturlari, shuningdek, davlat xizmatchilarining mas'uliyati va harakatlarining shaffofligini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishdir.

Umuman olganda, poraxo'rligni tergov qilishning samarali metodologiyasini yaratish murakkab jarayon bo'lib, barcha hokimiyat darajalarining o'zaro kelishilgan say-harakatlarini va fuqarolik jamiyatining faol ishtirokini talab qiladi. Shundagina korrupsiyaga qarshi kurashda salmoqli natijalarga erishish va mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlash mumkin.

Pora olish korrupsiyaning eng keng tarqalgan va zararli shakllaridan biri bo'lib, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi asoslariga putur yetkazadi. Bunday jinoyatlarni tergov qilish poraxo'rligni holatlarini samarali aniqlash, hujjatlashtirish va bartaraf etish imkonini beradigan alohida yondashuv va metodikani talab qiladi. Ushbu maqolada poraxo'rligni tergov qilish metodikasini ishlab chiqishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi.

Metodikani ishlab chiqish prinsiplari

Metodikani ishlab chiqishga kirishishdan oldin uning asosida yotuvchi asosiy tamoyillarni aniqlash zarur:

1. Qonuniylik: tergovning barcha bosqichlari amaldagi qonunchilikka qat'iy muvofiq bo'lishi kerak.
2. Obektivlik: tergov xolisona va faktlarga asoslangan holda o'tkazilishi kerak.
3. Maxfiylik: axborot va manbalarning himoyasini ta'minlash.
4. Tizimlilik: poraxo'rligning barcha holatlari bo'yicha yagona metodologiyadan foydalanish.
5. Har tomonlamalik: vaziyatni to'liq tushunish uchun ishning barcha holatlarini o'rganish.

Ushbu munozarani tahlil qilishda davom etar ekanmiz, shuni ta'kidlash joizki, ba'zi tadqiqotchilar murosali yechimlarni taklif qilmoqdalar. Jumladan, G.A.Gustov «korrupsiyaga oid jinoyatlarni tergov qilishning umumiy qoidalarini ham, ayrim turdagi korrupsiyaviy qilmishlarni, shu jumladan poraxo'rligni tergov

qilish bo'yicha o'ziga xos tavsiyalarni ham o'z ichiga olgan kompleks metodikasini yaratish» g'oyasini ilgari suradi⁷. Ushbu yondashuv mansabdorlik jinoyatlarini tergov qilishning umumiy qonuniyatlarini ham, poraxo'rlikning o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olishga imkon beradi.

O'z navbatida, V.V. Kryukov «tergov usullarini jinoyat sodir etishning o'zgaruvchan shart-sharoitlariga doimiy ravishda yangilab borish va moslashtirish» zarurligiga e'tibor qaratadi⁸. Uning ta'kidlashicha, «poraxo'rlikni tergov qilishning statik usuli ushbu jinoyatni sodir etishning doimiy ravishda rivojlanib borayotgan usullari sharoitida tezda eskiradi.»

Qiziqarli pozitsiyani O.Y. Bayev egallaydi, u «poraxo'rlikni tekshirishning yagona metodikasini emas, balki vaziyat bilan bog'liq bo'lgan uslubiy tavsiyalar tizimini ishlab chiqishni» taklif qiladi⁹. Uning fikricha, bu tergovchilarga poraxo'rlikning har bir aniq holatini individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tekshirishga yanada moslashuvchan yondashish imkonini beradi.

Ye.P. Ishchenko munozaralarni rivojlantirib, «poraxo'rlikni tergov qilish metodikasini ishlab chiqish muammosini kriminalistik fan va amaliyot rivojlanishining umumiy tendensiyalaridan ajralgan holda ko'rib chiqish mumkin emasligini» ta'kidlaydi¹⁰. U zamonaviy texnologik imkoniyatlarni va poraxo'rlikning yangi shakllarini, shu jumladan raqamli texnologiyalardan foydalangan holda hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, turli nuqtayi nazarlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, poraxo'rlikni tergov qilish metodologiyasini ishlab chiqish muammosi dolzarbligicha qolmoqda va uni yanada chuqurroq o'rganishni talab qiladi. Ko'pgina tadqiqotchilar tergovning umumiy tamoyillari va poraxo'rlikning o'ziga xos xususiyatlarini alohida jinoyat turi sifatida hisobga olish o'rtasidagi muvozanat zarur degan fikrga qo'shiladilar. Ushbu munozaraning yanada rivojlanishi huquqni

⁷ Густов Г.А. Проблемы методики расследования преступлений против личности. Л., 1978. С. 87

⁸ Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. М., 2011. С. 23

⁹ Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2001. С. 215

¹⁰ Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. М., 2003. 302-бет

muhofaza qilish faoliyati uchun katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan korrupsion jinoyatlarni tergov qilishda yanada samarali yondashuvlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Pora olishni tergov qilish turli yondashuvlardan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin:

1. Tahliliy: ehtimoliy korrupsiya holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish.
2. Tezkor-qidiruv: kuzatuv, gumon qilinuvchilarni nazorat qilish, axborot beruvchilardan foydalanish.
3. Sud-ekspertiza: dalillarni baholash uchun ekspertlarni jalb qilish.
4. Axborot-texnologik: ma'lumotlarni tahlil qilish uchun maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish.

Metodikani ishlab chiqish tekshiruvning asosiy bosqichlarini ajratishni nazarda tutadi:

1. Dastlabki ma'lumotlarni yig'ish: ehtimoliy poraxo'rlik faktlari to'g'risidagi xabarlarini o'rganish, mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish.
2. Tekshiruvni rejalashtirish: maqsadlar, vazifalar, muddatlar va resurslarni aniqlash.
3. Ishchi guruhini shakllantirish: mas'ullarni tayinlash va vazifalarni taqsimlash.
4. Dalillarni to'plash: poraxo'rlik faktlarini hujjatlar bilan tasdiqlash, guvohlarning ko'rsatmalari, audio va video materiallar.
5. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish: to'plangan dalillarni ularning ishonchliligi va o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan baholash.
6. Protsessual qarorlarni qabul qilish: jinoyat ishini qo'zg'atish, ehtiyot choralarini qo'llash.
7. Sud muhokamasi: to'plangan dalillarni sudga taqdim etish, majlislarda ishtirok etish.
8. Tekshiruv natijalarini rasmiylashtirish: ishni yakunlash bo'yicha hisobotlar va hujjatlarni tayyorlash.

Pora olishni tergov qilish metodikasini ishlab chiqish kompleks yondashuvni va ko'plab omillarni hisobga olishni talab qiladigan murakkab vazifadir. U qonun hujjatlari va korrupsiyaga qarshi kurashish amaliyotidagi o'zgarishlarga moslashishi uchun moslashuvchan bo'lishi, shu bilan birga, tergov jarayonining samaradorligi va qonuniyligini ta'minlash uchun qat'iy bo'lishi kerak. Pora olishga qarshi kurashda va jamiyatda adolatni tiklashda faqat puxta rejalashtirilgan va to'g'ri amalga oshirilgan metodika yordam berishi mumkin.

Pora olishni tergov qilish metodikasini ishlab chiqish jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish va qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan muhim vazifadir. Ushbu metodikaning asosiy maqsadi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni aniqlash, hujjatlashtirish va ularga chek qo'yish, shuningdek, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish uchun aniq va samarali harakatlar algoritmini taqdim etishdan iborat.

Birinchi navbatda, tergov jarayonida foydalaniladigan asosiy tushunchalar va mezonlarni aniqlash kerak. So'ngra tezkor-qidiruv tadbirlari, moliyaviy va xo'jalik operatsiyalari auditi, bank operatsiyalarini monitoring qilish, shuningdek, ochiq manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalanish kabi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish tizimini ishlab chiqish lozim.

Pora olishni tergov qilish metodikasini ishlab chiqishda tadqiqotchilar bir qator asosiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatadilar. A.F. Volinskiy ushbu turdagi jinoyatlar latentligini hisobga olish muhimligini ta'kidlaydi: «Pora olishning yuqori darajadagi yashirinligi jinoiy faoliyat izlarini aniqlash va qayd etish usullarini ishlab chiqishga alohida yondashuvni talab qiladi»

. Bu fikrni rivojlantirar ekan, N.A. Selivanov «manfaatdor shaxslar tomonidan tergovga qarshilikni bartaraf etishga qaratilgan maxsus taktik usullarni ishlab chiqish» zarurligini ta'kidlaydi¹¹.

V.N. Isayenko dalillar bazasining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratadi: «Pora olishni tergov qilish metodikasi dalillarni shakllantirish xususiyatlarini, xususan, bilvosita dalillarning to'g'ridan-to'g'ri dalillardan ustunligini hisobga

¹¹ Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 112

olishi kerak»¹². T.V. Averyanova bu pozitsiyani qo'llab-quvvatlab, «maxsus bilimlardan foydalanish va murakkab, shu jumladan moliyaviy-iqtisodiy ekspertizalarni o'tkazish alohida ahamiyat kasb etadi»¹³.

S.P. Kushnirenko zamonaviy texnologiyalarni hisobga olish zarurligiga e'tibor qaratadi: «Pora olishni tergov qilish metodikasi elektron dalillar bilan ishlash va jinoyatning raqamli izlarini tahlil qilish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olishi kerak»¹⁴. Ushbu g'oyani rivojlantirish uchun V.B.Vexov «elektron tranzaksiyalar va kommunikatsiyalarni samarali tahlil qilish uchun poraxo'rlikni tergov qilish uslubiga kompyuter kriminalistikasi elementlarini kiritishni» taklif qiladi¹⁵ ().

Y.P. Garmayev fanlararo yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi: «Pora olishni tergov qilish metodikasini ishlab chiqishda nafaqat kriminalistika, balki jinoyat huquqi, kriminologiya, psixologiya va boshqa fanlarning yutuqlarini ham hisobga olish zarur»¹⁶. Bu fikrni Ye.R.Rossinskaya rivojlantiradi va «kompleks yondashuv yanada samarali va moslashuvchan tergov metodikasini yaratishga imkon beradi» deb ta'kidlaydi¹⁷.

A.M.Kustov tipik tergov vaziyatlarini hisobga olish zarurligiga e'tibor qaratadi: «Pora olishni tergov qilish metodikasi ushbu turdagi jinoyatlar uchun xarakterli bo'lgan turli vaziyatlarda tergovchining harakatlari algoritmlarini o'z ichiga olishi kerak»¹⁸. Bunga qo'shimcha ravishda, L.V.Bertovskiy «poraxo'rlikning turli shakllarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tergovning vaziyatli modellarini ishlab chiqishni» taklif qiladi¹⁹.

¹² Исаенко В.Н. Методика поддержания государственного обвинения. М., 2011. С. 89

¹³ Аверянова Т.В. Суд экспертизасы. Умумий назария курси. М., 2009. 345-бет

¹⁴ Кушниренко С.П. Цифровая криминалистика. СПб., 2018. С. 67

¹⁵ Вехов В.В. Компьютер жиноятлари: sodir etish va fosh etish usullari. М., 2014. S. 182

¹⁶ Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск, 2003. 156-бет

¹⁷ Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2019. 423-бет

¹⁸ Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. М., 2002. С. 228

¹⁹ Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования уголовного нарушения правил экономической деятельности. М., 2005. С. 176

V.D.Zelenskiy tashkiliy jihatlarning muhimligini ta'kidlaydi: «Pora olishni tergov qilish metodikasi tergovchining tezkor bo'linmalar va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan o'zaro hamkorligini tashkil etish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olishi kerak»²⁰. Ushbu fikrni rivojlantirar ekan, I.P.Mojayeva «turli tergov subektlari faoliyatini yagona metodika doirasida muvofiqlashtirishning samarali shakllarini ishlab chiqish» zarurligini ta'kidlaydi²¹.

Shunday qilib, poraxo'rlikni tergov qilish metodikasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari keng ko'lamli masalalarni, shu jumladan, jinoyatlarning latentligini hisobga olish, dalillar bazasining o'ziga xosligi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, fanlararo yondashuv, vaziyatli modellashtirish va tashkiliy jihatlarni qamrab oladi. Ushbu xususiyatlarni hisobga olish korrupsiyaga qarshi kurashda zamonaviy tahdidlarga javob beradigan samarali va kompleks metodikani yaratish imkonini beradi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga poraxo'rlikni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgatish, shu jumladan, pul mablag'lari yoki ularning ekvivalentlari o'tkazilishini nazorat qilish kabi tezkor-texnik tadbirlar usullarini o'zlashtirish muhim jihat hisoblanadi. Shuningdek, boshqa davlat organlari, jamoat tashkilotlari va xalqaro hamkorlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Pora olishni tergov qilishda qonuniylikni va inson huquqlariga rioya etilishini ta'minlash uchun gumon qilinuvchilarni ushlab va so'roq qilish tartib-taomillari, shuningdek maxsus texnik vositalarni qo'llash shartlari va tartibini aniq belgilash lozim. Bundan tashqari, uslubiyot keyinchalik sud muhokamalarida foydalanish uchun poraxo'rlik dalillarini hujjatlashtirish bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga olishi kerak.

Tekshiruv jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va zaifliklarni tahlil qilish va ularni minimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish muhim

²⁰ Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистика аспекты. Ростов н/Д, 1989. 152-бет

²¹ Можяева И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений. М., 2014. 209-бет

ahamiyatga ega. Bu korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga va jarayonning barcha ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, poraxoʻrlikni tergov qilishning kompleks metodikasini yaratish fanlararo yondashuvni, milliy qonunchilik va xalqaro tajribani hisobga olishni, shuningdek, korrupsion muhitdagi oʻzgarishlar va yangi texnologiyalarning rivojlanishiga muvofiq doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi.

Pora olishni tergov qilish metodikasi algoritmini ishlab chiqish korrupsion harakatlarni aniqlash, hujjatlashtirish va ularga chek qoʻyishga qaratilgan qadamlar ketma-ketligini yaratishni nazarda tutadi. Bunday algoritm huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni oʻz ichiga olgan kompleks yondashuvga asoslanadi.

Birinchi bosqich - poraxoʻrlikning ehtimoliy holatlarini aniqlash uchun maʼlumot toʻplash va maʼlumotlarni tahlil qilish. Bunga moliyaviy operatsiyalar monitoringi, ichki jarayonlar auditi, shuningdek, axborot beruvchilar maʼlumotlari va fuqarolarning shikoyatlaridan foydalanish kiradi. Axborot beruvchilarning anonimligi va xavfsizligini taʼminlash muhimdir, chunki bu ishonchli maʼlumotlarning kelib tushishiga yordam beradi.

Potensial poraxoʻrlik aniqlangandan soʻng, batafsil tekshiruvga oʻtish kerak. U guvohlar va gumonlanuvchilarni soʻroq qilish, hujjatlar, yozishmalar, bank koʻchirmalari va boshqa materiallar kabi dalillarni toʻplash va tahlil qilishni oʻz ichiga oladi. Maxsus texnik vositalardan, masalan, nazorat qilinadigan xaridlarni amalga oshirish yoki kuzatish uchun foydalanish muhim qism hisoblanadi.

Tergovning qonuniyligini taʼminlash uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar va tergov qoʻmitalari bilan yaqin hamkorlik qilish zarur. Tergov korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida tajribaga ega boʻlgan malakali mutaxassislar tomonidan barcha protsessual meyorlarga rioya qilgan holda oʻtkazilishi lozim.

Yakuniy bosqichda toʻplangan dalillar jinoyat ishini qoʻzgʻatish toʻgʻrisida qaror qabul qilish uchun vakolatli organlarga taqdim etiladi. Shuningdek, kelajakda ichki tartiblarni oʻzgartirish, nazoratni kuchaytirish va operatsiyalarning shaffoflik

darajasini oshirishni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan bunday jinoyatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhimdir.

Umuman olganda, poraxo'rligni tergov qilish uslubiyati moslashuvchan bo'lishi va har bir alohida holatning o'ziga xos xususiyatlariga moslashishi, bir vaqtning o'zida qonunchilik va axloqiy standartlarga mos kelishi kerak. Algoritmning samaradorligi tekshiruvga tizimli yondashuv va o'zgaruvchan vaziyatga adekvat javob berish qobiliyatiga bog'liq.

Pora olishni tergov qilish metodikasini ishlab chiqish muhim ijtimoiy manfaatga ega, chunki poraxo'rligni jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy farovonligi asoslariga putur yetkazuvchi asosiy muammolardan biridir. Avvalo, tergovning samarali usullari korrupsiyaviy sxemalarni aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi, bu esa qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlashga olib keladi. Bu, o'z navbatida, fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini oshiradi va demokratiya tamoyillarini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, ilg'or tergov usullarini ishlab chiqish va qo'llash orqali Pora olishga qarshi kurashish iqtisodiyotda korrupsiya darajasini pasaytirishga yordam beradi, bu esa investitsiyalarni rag'batlantiradi va biznes uchun teng raqobat sharoitlarini yaratishga yordam beradi. Bu halol tadbirkorlikni rivojlantirish va mamlakatning iqtisodiy o'sishi uchun muhimdir.

Shuningdek, korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni shaffof va samarali tergov qilish korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni kuchaytiradi, bu esa davlatning xalqaro nufuzini mustahkamlaydi va uning jahon miqyosidagi imijini yaxshilashga yordam beradi.

Umuman olganda, poraxo'rligni tergov qilish metodologiyasini ishlab chiqish korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasining asosiy elementi bo'lib, fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash va mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish orqali jamiyatga uzoq muddatli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Pora olishni samarali tergov qilish uchun, shuningdek, jinoyatchilar jinoyatlarning ochilishiga qanday usullar va shakllarda qarshilik ko'rsatishga harakat qilishlarini tushunish kerak. Masalan, tergovga qarshi kurashishning asosiy

shakllari qatoriga jinoyatlarni yashirish, huquqni muhofaza qilish organlari mansabdor shaxslarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari, yolg'on ko'rsatuvlar berish, dalillarni soxtalashtirish, ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, tahdid va jismoniy zo'rvonlikni qo'llash kabilar kiradi

Pora olishga qarshi kurashishning bunday shakllariga qarshi turish imkonini beruvchi usul va uslublarni o'rganish hamda tahlil qilish dolzarb yo'nalish hisoblanadi.

Shunday qilib, poraxo'rlikni tergov qilish metodikalarining ijtimoiy zaruriyati ularning korrupsiyaga qarshi kurashishda, huquq-tartibotni mustahkamlashda, davlat va jamiyatning har tomonlama rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratishda asosiy rol o'ynashidan iborat. Tergovning samarali usullari jinoyatlarni aniqlash va oldini olishga yordam beradi, odil sudlovni ta'minlaydi va aholining hokimiyat institutlariga bo'lgan ishonchini tiklaydi.